

SUZISH SPORT TURINI O'RGATISHDA ASOSIY OMILLAR

Ruziyev Azimjon Erkinovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika

Universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Jismoniy tarbiya va sport kafedrasi dotsent vazifasini bajarivchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820219>

Annotatsiya: Suzish dunyo bo'ylab mashhur dam olish va raqobatbardosh sport hisoblanadi. Har qanday jismoniy faoliyatda bo'lgani kabi, to'g'ri o'qitish suzish texnikasini xavfsiz va samarali o'rganishning kalitidir. Ushbu maqolada suzish bo'yicha o'qituvchilar va murabbiylar har qanday yoshdagi va qobiliyatdagi o'quvchilarga suzish ko'nikmalarini berish uchun e'tiborga olishlari kerak bo'lgan bir qancha asosiy omillar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: suzish sporti, suzish sporti tarixi, sportchilar, estafetalar, suzish texnikalari

Suzish dunyo miqyosida eng mashhur raqobatbardosh sport turlaridan biridir. Raqobatbardosh suzishning dastlabki yozuvlaridan biri miloddan avvalgi 776 yilda qadimgi Yunoniston Olimpiadasiga to'g'ri keladi, bu yerda suzish va sho'ng'ish tadbirlari dasturning bir qismi bo'lgan. Biroq, suzish tartibga solinadigan sport turi sifatida 19-asrga qadar paydo bo'lmadi. London suzish klubi qoidalarni standartlashtirish va texnikani rivojlantirishga ko'maklashish uchun tashkil etilgan. 1896 yilda Afinada suzish, suv polosi va sho'ng'ish bilan shug'ullanadigan birinchi zamonaviy Olimpiya o'yinlari muhim bosqich bo'ldi. Bu suzishni xalqaro sahnaga ko'tarishga yordam berdi.

1908 yilda dunyodagi birinchi xalqaro suzish federatsiyasi, Ligue Europicacionenne de Natation, tashkil etilgan va o'sha yili Londonda bo'lib o'tgan Olimpiadada suzish tadbirlarini tashkil etishga yordam bergan. Ushbu federatsiya keyinchalik suzish bo'yicha jahon boshqaruv organiga aylanadi-FINA (F. D. D. D.) Internationale De Natation). Klub va milliy darajada AQSh suzish va Britaniya suzish kabi tashkilotlar o'z mamlakatlarida suzish bo'yicha ichki musobaqalar, o'quv dasturlari va sportchilarni rivojlantirish tashabbuslarini nazorat qiladi.

Eng mashhur raqobatbardosh suzish zarbalariga erkin uslub, chalqancha suzish, brass va kapalak kiradi. Erkin uslub suzuvchi old tomonida tursa, har qanday suzish uslubiga imkon beradi. Chalqancha suzish orqada suzishni o'z ichiga oladi. Brass usulida ritmik 'delfin zarbasi' va ikki qo'l bilan tortishish mavjud. Kelebek eng qiyin deb hisoblanadi, chunki u suv ustida bir vaqtning o'zida qo'l zarbalarini va delfin uslubidagi zarbani talab qiladi.

Olimpiada va Jahon chempionatlarida o'tkaziladigan to'rtta asosiy suzish musobaqalariga 100m, 200m, 400m, 800m (faqat ayollar uchun) va 1500m (faqat erkaklar uchun) erkin uslub, chalqancha suzish, brass va butterfly. 4x100m freestyle va medley estafetalari kabi estafeta tadbirlari ham namoyish etiladi. Boshqa raqobatbardosh formatlarga ko'llar yoki okeanlarda o'tkaziladigan uzoq masofali ochiq suvda suzish va marafonda suzish kiradi. Suzish qanotlari bilan suzish va nogiron sportchilar uchun para-suzish tadbirlarini joriy etish kabi yangi fanlar bilan rivojlanishda davom etmoqda.

O'nlab yillar davomida suzish kiyimlari texnologiyasining yutuqlari ham ishlashni keskin yaxshiladi. To'liq tana kostyumlaridan poliuretan bilan o'rnatilgan bugungi yuqori texnologiyali kostyumlargacha rekord vaqtlar izchil tushirildi. Biroq, FINA innovatsiyalar va adolatli raqobatni muvozanatlash uchun kostyum dizayni bo'yicha qoidalarni amalga oshirdi. Suzishni to'g'ri mashq qilish texnikasi, insult biomexanikasini tahlil qilish, ham elita suzuvchining sport rivojlanishiga hissa qo'shdi.

Suzishni o'rgatishning asosiy omillaridan biri o'quvchilarning suvga bo'lgan ishonchi va qulaylik darajasini oshirishdir. Ko'p odamlar suvga kirishda tashvish yoki qo'rquvni his qilishadi, bu ularning o'rganish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, suzish bo'yicha o'qituvchilar darslarni o'quvchilarni asta-sekin, past bosimli tarzda suvga moslashtirishdan boshlashlari kerak. Suzish va yumshoq chayqalish kabi oddiy harakatlar qo'rquvni yengillashtiradi va ishonchni oshiradi. O'qituvchilar talabalar bilan taskin beruvchi ohangda gaplashishlari va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish uchun hatto kichik yutuqlarni ham maqtashlari kerak. Ishonchni rivojlantirish o'quvchilarni suzish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash uchun juda muhimdir.

Ishonchdan tashqari, o'qituvchilar tanani to'g'ri joylashtirish va texnikaga e'tibor qaratishlari kerak. Suyuq suzish harakatlari talabalardan tanani soddalashtirish, sonlarni aylantirish va qo'l va oyoqlarini muvofiqlashtirish kabi tamoyillarni tushunishni talab qiladi. O'qituvchilar zarbalarni aniq bosqichma-bosqich progressiyalarga ajratishlari, ko'nikmalarni namoyish etishlari va yaxshi odatlarni mustahkamlash uchun fikr bildirishlari kerak. Vizual va og'zaki ko'rsatmalar bu yerda talabalarning yuqori tirsaklar, tekis qo'llar va aylanma nafas olish kabi asosiy texnik elementlarni tushunishini ta'minlash uchun muhimdir. Takrorlash orqali burg'ulash texnikasi juda muhimdir, chunki to'g'ri shakl o'quvchilarga yanada samarali suzishga va jarohatlarning oldini olishga imkon beradi.

Ochiq suvning o'ziga xos xavflari tufayli xavfsizlik tartib-qoidalari va suv intizomi birinchi darsdan ustuvor bo'lishi kerak. O'qituvchilar hovuz qoidalari va favqulodda protokollarni aniq yetkazishlari kerak. Shuningdek, ular talabalarni diqqat bilan kuzatib borishlari va nafas olishdan oldin qo'pol harakatlar, sayoz joylarda sho'ng'ish qilish yoki giperventiliya kabi xavfli xatti-harakatlarni tuzatishlari kerak. Suv xavfsizligi bo'yicha doimiy darslar, masalan, orqada suzish, suv bosish va yordam uchun signal berish, talabalarga sportda doimiy ishtirok etish uchun muhim omon qolish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Va nihoyat, yoqimli o'quv muhitini yaratish talabalarga g'ayratli bo'lishga va o'z tezligida o'sishga yordam beradi. Suzish bo'yicha o'qituvchilar yoshga mos o'yinlar, mashg'ulotlar va ijobiy mustahkamlash orqali o'yin-kulgini kuchaytirishi mumkin. Shaxsiy ehtiyojlar, qiyinchiliklar va qiziqishlarni tushunish uchun ular har bir talaba bilan tanishishlari kerak. Ovqatlanish darslari va turli xil o'quv uslublari va qobiliyat darajalari bo'yicha fikr-mulohazalar barchaning muvaffaqiyat qozonishini ta'minlaydi. Qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy muhit talabalarni yangi ko'nikmalarga ega bo'lishga va suzish bilan bog'liq faol hayot tarzini saqlashga undaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, suv xavfsizligi bo'yicha puxta ko'rsatmalar, to'g'ri zarba texnikasi, suvda harakatlanish qobiliyatlari, qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhiti va kuchli o'qituvchi-talaba muloqoti suzish bo'yicha o'qituvchilar uchun ushbu mashhur sportni o'rgatishda e'tiborga olishning asosiy omilidir. Ushbu sohalarga e'tibor qaratgan holda, o'qituvchilar har xil yoshdagi o'quvchilarga suvga bo'lgan ishonchni rivojlantirishga va umr doimiy suzish ko'nikmalarini egallashga yordam berishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avstraliya suv xavfsizligi kengashi. (2012). Avstraliyaning suv xavfsizligi strategiyasi 2012–15. Sidney, Avstraliya: Avstraliya suv xavfsizligi kengashi.
2. Blanksby, B.A., Parker, H.E., Bradley, S., & Ong, V. (1995). Bolalarning old sudralib suzishni o'rganishga tayyorligi. Avstraliyaning Sport fanlari va tibbiyoti jurnali, 27(2), 34–37.
3. PubMedDennen, V.P. (2004). Ta'lim amaliyotida kognitiv shogirdlik: ta'lim strategiyalari sifatida iskala, modellashtirish, murabbiylik va murabbiylik bo'yicha tadqiqotlar.
4. Jonassen (Ed.), Ta'lim kommunikatsiyalari va texnologiyalari bo'yicha tadqiqot qo'llanmasi (2-nashr, 813-828-betlar). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

5. Erbaugh, S.J. (1986). Maktabgacha yoshdagi bolalarning suzish ko'nikmalarini rivojlantirishga suv mashg'ulotlarining ta'siri. Pertseptiv va motorli ko'nikmalar, 62 (2), 439-446. PubMed doi: 10.2466/pms.1986.62.2.439
6. Fitch, K.D., Morton, A.R. va Blanksbi, B.A. (1976). Suzish mashg'ulotlarining astma bilan og'rigan bolalarga ta'siri. Bolalikdagi kasalliklar arxivi, 51 (3), 190-194. PubMed doi: 10.1136/adc.51.3.190
7. Franklin, R.C., Skarr, J.P. va Pearn, J.H. (2010). Cho'kish oqibatida o'lim holatlarini kamaytirish: Avstraliyada suvga cho'mishdan o'lim holatlarining davom etayotgan muammosi. Avstraliya Tibbiyot jurnali, 192(3), 123-126.